

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026-YIL
IYUN/6-SON, II-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARNING LIKVIDLILIGINI TA'MINLASH MASALALARI.....	10
Bauyetdinov M.J.	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA OLIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISH STRATEGIYASI.....	18
Usmanova Zumrad Islamovna, Xasanova Yulduz Kayumovna	
TOKLI O'TKAZGICHLARDA MAGNIT MAYDON INDUKSIYASINING NAZARIY TAHLILI	23
O'ngboyev Anvar, Umarov Uyg'un, Dusiyorov Jaxongir, Jonimqulov Mirtemur	
QISHLOQ XO'JALIGIDA SUV RESURSLARINI BOSHQARISHNING INNOVATSION MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	30
Akbarova Shaxnoza Yakub qizi	
IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA ASALARICHILIK TARMOG'I SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA DAVLAT QO'LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	33
Farmanov Jonibek Ziyadullayevich	
BILVOSITA SOLIQLARNI MA'MURIY BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	38
Mansurova Arofatxon Shavkat qizi	
BANKLARNING MOLIVAVIY BARQARORLIGINI XALQARO USULLAR VA MEZONLAR ASOSIDA BAHOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	43
G'aybulloyev Suxrob Odil o'g'li	
IDEMPOTENT O'LCHOVLAR SIMPLEKSIDA ANIQLANGAN CHIZIQLI OPERATORLAR DINAMIKASINING EKOLOGIK MODELLASHTIRISHDAGI TATBIQI	50
Karimov Muzaffar Musaxonovich, Karimova Shalola Musayevna	
INTERNATIONAL TRENDS AND THE LEGAL FRAMEWORK OF E-COMMERCE DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN	56
Usmanova Zumrad Islamovna	
BANKLARDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMAT KO'RSATISH SIFATINI OSHIRISH	60
Asemova Rano Japbarbergenovna	
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН НА ОСНОВЕ СЦЕНАРНОГО АНАЛИЗА РАЗВИТИЯ АПК.....	66
Ли Марина Рудольфовна	
POLIMER VA UGLEROD NANOTOLALI MODIFIKATORLAR ASOSIDA BITUM KOMPOZITSIYALARINING REOLOGIK, MIKROTUZILMAVIY VA ADGEZION XOSSALARINI TAKOMILLASHTIRISHNING QIYOSIY TAHLILI	70
Hasanov Bahrom Bo'ronovich	
XORIJIIY TADBIRKORLIK RIVOJLANISHIGA XALQARO IQTISODIY INTEGRATSIYANING TA'SIRI.....	76
Mamatraimov Islom Mamanazarovich	
SULFIDLI POLIMETALL RUDALARNI SELEKTIV FLOTATSIYALASHDA YANGI AVLOD REAGENTLARINI QO'LLASHNING TEXNOLOGIK YECHIMLARI TAHLILI.....	79
Xushvaqtova Zamira Hikmatulloyevna, Saidaxmedov Aktam Abdisamiyevich	

SULFIDLIL POLIMETALL RUDALARNI SELEKTIV FLOTATSIYALASHDA YANGI AVLOD REAGENTLARINI QO‘LLASHNING TEXNOLOGIK YECHIMLARI TAHLILI

Xushvaqtova Zamira Hikmatulloyevna

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti tayanch doktranti

Saidaxmedov Aktam Abdisamiyevich

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti, “Metallurgiya” kafedrasida dotsenti, texnika fanlari doktranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada zamonaviy sanoat sharoitida murakkab tarkibli va qiyin boyitiluvchi sulfidli polimetall rudalarni qayta ishlashning dolzarb muammolari va ularning texnologik yechimlari tahlil qilingan. Tadqiqotda jahon va mahalliy olimlarning flotatsiya jarayonlarini takomillashtirish borasidagi ilmiy izlanishlari qiyosiy o‘rganilgan. Xususan, minerallarning selektivligini oshirishda yangi avlod reagentlari (tionokarbamatlar, ditiofosfatlar), kombinatsiyalangan to‘plovchilar va elektrokimyoviy boshqaruv usullarining samaradorligi tahlil qilingan. Shuningdek, piritli rudalardan qimmatbaho metallarni ajratib olishda texnologik sxemalarni optimallashtirish masalalari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: sulfidli rudalar, flotatsiya, selektivlik, reagentlar rejimi, ksantogenat, pirit, oksidlanish-qaytarilish potentsiali, konsentrat.

Аннотация. В данной статье проанализированы актуальные проблемы переработки сульфидных полиметаллических руд сложного состава и труднообогатимых руд в современных промышленных условиях, а также предложены технологические решения для них. В исследовании проведен сравнительный анализ научных изысканий отечественных и зарубежных ученых по совершенствованию флотационных процессов. В частности, проанализирована эффективность реагентов нового поколения (тиокарбаматов, дитиофосфатов), комбинированных собирателей и методов электрохимического контроля при повышении селективности минералов. Также освещены вопросы оптимизации технологических схем при извлечении ценных металлов из пиритных руд.

Ключевые слова: сульфидные руды, флотация, селективность, реагентный режим, ксантогенат, пирит, окислительно-восстановительный потенциал, концентрат.

Abstract. This article analyzes the current problems of processing complex and refractory sulfide polymetallic ores under modern industrial conditions and discusses their technological solutions. The study provides a comparative analysis of scientific research by international and domestic scholars regarding the improvement of flotation processes. Specifically, the effectiveness of new-generation reagents (thiocarbamates, dithiophosphates), combined collectors, and electrochemical control methods in enhancing mineral selectivity is examined. Additionally, the article addresses issues related to optimizing technological flowsheets for the extraction of precious metals from pyritic ores.

Keywords: sulfide ores, flotation, selectivity, reagent regime, xanthate, pyrite, oxidation-reduction potential, concentrate.

KIRISH

Zamonaviy jahon iqtisodiyotida rangli, noyob va qimmatbaho metallarga bo‘lgan talabning izchil ortib borishi mineral xomashyo resurslaridan samarali va kompleks foydalanish masalasini ustuvor yo‘nalishlardan biriga aylantirmoqda. Sanoatning yuqori texnologik tarmoqlari, jumladan, metallurgiya, mashinasozlik, elektronika va qayta tiklanuvchi energetika sohalarining jadal rivojlanishi sulfidli polimetall rudalarni chuqur qayta ishlash va ulardan qimmatli komponentlarni maksimal darajada ajratib olish zaruratini kuchaytirmoqda.

O‘zbekiston Respublikasida ham geologiya va kon-metallurgiya sanoatini modernizatsiya qilish, mineral xomashyo bazasini kengaytirish hamda ilmiy tadqiqot natijalarini amaliyotga joriy etish davlat siyosatining muhim yo‘nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil

28-yanvardagi PF–60-son “2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmonida geologiya-qidiruv ishlarini kengaytirish, iqtisodiyot uchun zarur mineral xomashyo bazasini rivojlantirish, kon-metallurgiya tarmoqlarida innovatsion texnologiyalarni joriy etish hamda ilmiy ishlanmalarni ishlab chiqarish bilan integratsiyalash ustuvor vazifalar sifatida belgilangan.¹

Shu bilan birga, so‘nggi yillarda qayta ishlashga jalb etilayotgan rudalar tarkibida foydali komponentlar miqdorining kamayishi, minerallarning o‘ta mayda dispers holatda uchrashi hamda pirit va pirrotin kabi hamroh minerallarning yuqori konsentratsiyasi an’anaviy boyitish usullarining samaradorligini pasaytirmoqda. Bunday sharoitda flotatsiya jarayonlarining selektivligini oshirish, yangi avlod reagentlarini qo‘llash, reagentlar rejimini optimallashtirish va innovatsion texnologik yechimlarni ishlab chiqish alohida ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Mazkur maqolada sulfidli polimetall rudalarni selektiv flotatsiyalashda yangi avlod reagentlarini qo‘llashning zamonaviy texnologik yondashuvlari, ularning samaradorligi hamda boyitish jarayonlarini takomillashtirishdagi imkoniyatlari ilmiy adabiyotlar va ilg‘or xalqaro tajribalar asosida tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Sulfidli polimetall rudalarni selektiv flotatsiyalash masalasi zamonaviy kon-metallurgiya sanoatida muhim ilmiy-amaliy yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Ilmiy adabiyotlarda polimetall rudalarni samarali boyitish, avvalo, ularning murakkab mineralogik tarkibi, foydali komponentlarning mayda dispers holatda tarqalishi hamda pirit, pirrotin kabi hamroh minerallarning yuqori miqdori bilan bog‘liq ekani ta‘kidlanadi. Shu sababli flotatsiya jarayonida mineral zarrachalar sirtining fizik-kimyoviy xossalari boshqarish, reagentlar rejimini optimallashtirish va selektivlikni oshirish masalalari alohida ahamiyat kasb etadi.

A.A. Abramovning flotatsion boyitish usullariga oid ilmiy ishlari mazkur jarayonning nazariy asoslarini yoritib, reagentlar, muhit sozlovchilar va flotatsiya sxemalarining samaradorlikka ta‘sirini asoslab beradi. Jian-Tao Lang va hammualliflar mis-qo‘rg‘oshin-rux tarkibli sulfidli rudalarni flotatsiyalashda kollektiv-selektiv sxemalar, kolonnali flotatsiya va texnologik ketma-ketliklarni takomillashtirish zarurligini ko‘rsatganlar. Ularning tadqiqotlari murakkab tarkibli rudalardan foydali komponentlarni ajratib olishda kompleks yondashuv muhimligini tasdiqlaydi.

So‘nggi yillarda yangi avlod reagentlarini qo‘llash bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlar selektiv flotatsiya samaradorligini oshirishda muhim o‘rin tutmoqda. Zhang, Ma, Wang va boshqa tadqiqotchilar tomonidan geteroatomli to‘plovchilar, etil izobutil ksantogenat atsetat hamda polisaxarid asosidagi tazyiqlovchilarning qo‘llanishi o‘rganilgan. Mazkur ilmiy natijalar an’anaviy ksantogenatlarga nisbatan yuqori selektivlikka ega reagentlar yordamida piritning flotatsiyalanishini cheklash va foydali mis, qo‘rg‘oshin hamda rux minerallarini samarali ajratib olish mumkinligini ko‘rsatadi.

L.G. Chekanova, S.A. Zabolotnix va hammualliflarning tadqiqotlarida tarmoqlangan karbon kislotalari gidrazinlarining sulfidli minerallarga nisbatan reagentlik xususiyatlari o‘rganilgan bo‘lib, ularning rangli metall minerallarini ajratib olishda yuqori to‘plovchilik va selektivlik xususiyatiga ega ekani aniqlangan. V.A. Ignatkina, V.A. Bocharov va A.A. Kayumov esa yaqin flotatsion xossalarga ega sulfidli minerallarni ajratishda pH muhiti, oksidlanish-qaytarilish potentsiali va mineral yuzasining oksidlanish darajasini nazorat qilish muhimligini ilmiy asoslab berganlar.

Shuningdek, C. Quintanar va M. Palominos piritni tazyiqlashda ekologik xavfsiz kimyoviy yechimlardan foydalanish zarurligini ta‘kidlaganlar. Xie va hammualliflar galenit sirtini selektiv passivatsiyalash orqali mis-qo‘rg‘oshin sulfidli rudalarni qo‘shimcha to‘plovchi va tazyiqlovchilarsiz ajratish imkoniyatini ko‘rsatganlar. Bu yondashuvlar flotatsiya texnologiyalarining nafaqat samaradorligini, balki ekologik barqarorligini ham oshirishga xizmat qiladi.

Umuman olganda, mavjud ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, sulfidli polimetall rudalarni selektiv flotatsiyalashda yangi avlod reagentlari, kombinatsiyalangan to‘plovchilar, elektrokimyoviy boshqaruv usullari va zamonaviy flotatsiya uskunalari uyg‘un qo‘llash yuqori sifatli boyitmalar olishning istiqbolli yo‘nalishi hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot sulfidli polimetall rudalarni selektiv flotatsiyalashda yangi avlod reagentlarini qo‘llashning texnologik imkoniyatlarini ilmiy jihatdan tahlil qilishga qaratilgan. Tadqiqot jarayonida mavzuga oid mahalliy va xorijiy ilmiy manbalar, flotatsiya texnologiyalariga bag‘ishlangan nazariy ishlanmalar, laboratoriya va sanoat tajribalariga asoslangan ilmiy natijalar qiyosiy o‘rganildi.

Tadqiqotning metodologik asosini ilmiy adabiyotlar tahlili, qiyosiy baholash, tizimli yondashuv, texnologik

1 O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 28.01.2022 yildagi PF-60-son. <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>

umumlashtirish va analitik tahlil usullari tashkil etdi. Dastlab sulfidli polimetall rudalarning mineralogik xususiyatlari, foydali komponentlarning tarqalish shakllari, pirit va boshqa hamroh minerallarning flotatsiya jarayoniga ta'siri o'rganildi. Keyingi bosqichda an'anaviy ksantogenat reagentlari hamda tionokarbamatlar, ditiofosfatlar, geteroatomli to'plovchilar, polisaxarid va polimer asosidagi tazyiqlovchilarning samaradorligi qiyosiy tahlil qilindi.

Tadqiqotda reagentlar rejimini optimallashtirish, mineral sirtining gidrofoblanish darajasini boshqarish, pH muhiti va oksidlanish-qaytarilish potensialining flotatsiya selektivligiga ta'sirini baholashga alohida e'tibor qarattildi. Shuningdek, kollektiv-selektiv flotatsiya, qisman kollektiv-selektiv flotatsiya, kolonnali flotatsiya va pnevmatik flotatsiya kabi texnologik sxemalarning amaliy ahamiyati tahlil qilindi.

Metodologik yondashuvning muhim jihati shundaki, tadqiqotda faqat reagentlarning alohida ta'siri emas, balki ularning o'zaro kombinatsiyalangan holda qo'llanishi, texnologik sxema, muhit ko'rsatkichlari va uskunaviy yechimlar bilan bog'liq kompleks samaradorligi baholandi. Bunday yondashuv sulfidli polimetall rudalardan yuqori sifatli selektiv boyitmalar olish, reagent sarfini kamaytirish va ekologik xavfsiz texnologiyalarni joriy etish imkoniyatlarini ilmiy asoslashga xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Flotatsiya usulida boyitish texnologiyalari samaradorligini oshirishning ko'plab usullari mavjud bo'lib, ular orasida reagentlar rejimini optimallashtirish va komponentlarni to'g'ri tanlash eng maqbul yechim hisoblanadi. Bugungi kunda foydali qazilmalarni boyitish fabrikalarida to'plovchi reagent sifatida asosan ksantogenatlar guruhi, muhit sozlovchilar sifatida esa ohak, sianidlar va rux kuporosi kabi moddalar keng qo'llanilmoqda. Ko'pik hosil qiluvchi reagentlar sifatida esa T-90, T-92, Aeroflot-25 hamda propilenglikol birikmalaridan foydalanish an'anaga aylangan.

Xalqaro tajribaga nazar tashlaydigan bo'lsak, Kanadaning "Echo Bay" va "Silver Bear" kabi yirik sulfidli ruda boyitish korxonalarida yuqori sifatli boyitma olish maqsadida ko'p bosqichli flotatsiya jarayonlari qo'llaniladi. Mazkur jarayonlarda natriy izopropil ksantogenati (10-15 g/t) hamda butil kaliy ksantogenati (BKK, 40-50 g/t) kabi reagentlarning o'zaro mutanosibligi yuqori texnologik ko'rsatkichlarga erishish imkonini beradi [2].

Jahon tajribasida sulfidli rudalarni flotatsiya usulida boyitish jarayonlarida to'plovchi reagentlar faolligini oshirish maqsadida mis kuporosidan keng foydalaniladi. Shu bilan birga, silikatlar va loyli jinslarning salbiy ta'sirini kamaytirish uchun dekstrin, suyuq shisha, sianidlar va rux kuporosi kabi reagentlar qo'llaniladi.

Mis-qo'rg'oshin-rux tarkibli polimetall sulfidli rudalarni flotatsiyalashning bugungi holati va kelajakdagi rivojlanish tendensiyalari Jian-Tao Lang hamda uning ilmiy jamoasi [3] tomonidan atroflicha o'rganilgan, mazkur minerallarning o'zaro o'ta mayda birikishi hamda ularning flotatsiyalanish xususiyatlaridagi yuqori darajadagi o'xshashlik foydali komponentlarni selektiv ajratib olish jarayonini murakkablashtiruvchi asosiy omillar hisoblanadi.

So'nggi yillarda Xitoy va xalqaro miqyosda mineral xomashyoni boyitish sohasida erishilgan ilmiy natijalar umumlashtirilgan bo'lib, asosiy e'tibor quyidagi uchta strategik yo'nalishga qaratilgan:

- texnologik sxemalarni takomillashtirish: polimetall rudalarni boyitishda maksimal samaradorlikka erishish uchun flotatsiya jarayonining eng maqbul ketma-ketliklarini ishlab chiqish;
- kollektiv boyitmalarini selektiv ajratish: kollektiv boyitma tarkibidagi mis, qo'rg'oshin va rux minerallarini bir-biridan yuqori aniqlikda ajratish usullarini optimallashtirish;
- kolonnali flotatsiya texnologiyasini joriy etish: so'nggi yillarda mayda dispersli zarrachalarni boyitishda flotatsiya kolonnalarining qo'llanilishi va ularning sanoat miqyosidagi samaradorligi.

Mualliflar tomonidan o'tkazilgan tahlillar polimetall rudalarni kompleks qayta ishlashda nafaqat reagentlar rejimini, balki texnologik uskunalarini tanlash yechimlarini, xususan, pnevmatik flotatsiya qurilmalarini ham zamon talablari darajasida yangilash zarurligini ilmiy jihatdan asoslaydi.

Flotatsiya jarayonining texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlari bevosita reagentlar rejimiga, ya'ni qo'llaniladigan reagentlar tarkibi va ularni dozalash texnologiyasiga bog'liqdir. To'g'ri shakllantirilgan reagentlar majmuasi minerallarning sirt xususiyatlarini maqsadli boshqarish hamda jarayon selektivligini ta'minlashning fundamental omili hisoblanadi. Mazkur jarayonda yig'uvchi reagentlar hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lib, ularning vazifasi nafaqat mineral zarralari yuzasini namlanmasligini ta'minlash, balki barqaror flotatsiya agregatlarini shakllantiruvchi qator fizik-kimyoviy jarayonlarni boshqarishdan iboratdir.

L.G. Chekanova, S.A. Zabolotnixlar [4] tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlarda sulfidli polimetall rudalarini boyitish jarayonida tarmoqlangan karbon kislotalari gidrazinlarining reagentlik xususiyatlari atroflicha o'rganilgan. Xususan, 2-etilgeksan va n-pentan kislotalari gidrazinlarining ham mustaqil to'plovchi sifatida, ham turli reagentlar kompozitsiyalari tarkibidagi samaradorligi laboratoriya sharoitida sinovdan o'tkazilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, ushbu reagentlar rangli metallarning sulfidli minerallariga nisbatan yuqori

selektivlik va yaqqol ifodalangan to'plovchilik xususiyatiga ega. Mualliflar tomonidan o'tkazilgan qiyosiy tahlillar natijasida, mis va nikelni ajratib olishning eng yuqori ko'rsatkichlari tadqiq etilayotgan gidrazinlar va kaliy butil ksantogenatining kombinatsiyalangan aralashmalari qo'llanilganda qayd etilgan.

Flotatsiya jarayonida pirit minerallarining boyitmaga o'tib ketishi texnologik va ekologik muammolarni keltirib chiqaradi. C. Quintanar va M. Palominos [5] piritni samarali tazyiqlash va bu jarayonda barqaror kimyoviy yechimlarni qo'llash masalalariga e'tibor qaratib, sanoat miqyosida barqaror va ekologik xavfsiz texnologiyalarni joriy etish zarurligini ta'kidlaydilar.

Shu nuqtai nazardan, V.A. Ignatkina, V.A. Bocharov va A.A. Kayumov [6] polimetal boyitmalarni ajratishda minerallarning o'xshash flotatsiyaviy xossalardan kelib chiqadigan muammolarga alohida to'xtalib o'tadilar. Ularning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, yaqin xususiyatli sulfidli minerallarni (masalan, pirit va xalkopirit) muvaffaqiyatli ajratish uchun nafaqat selektiv yig'uvchilar, balki minerallar yuzasining oksidlanish darajasini va eritma (pH) muhitini qat'iy nazorat qilish talab etiladi. Bu yondashuv murakkab tarkibli polimetall rudalardan yuqori sifatli selektiv boyitmalar olish imkonini beradi.

Tadqiqotchilar F. Huang, M. Khalidning ishlarida ta'kidlanishicha, tabiatda eng keng tarqalgan sulfidli minerallardan biri bu pirit (FeS_2) hisoblanadi. Ushbu mineral ko'p hollarda qo'rg'oshin, mis va rux sulfidlari bilan birga, asil metallar (Au, Ag) bilan uzviy majmuada (paragenezisda) uchraydi.

Xususan, Huang [7] piritning nano-mikron darajadagi morfologik evolyutsiyasini tahlil qilib, uning mineralogik murakkabligini ko'rsatib bergan bo'lsa, Khalid va Larachi [8] sulfidli minerallar piritli rudalarning metallurgik xususiyatlarini yoritgan. Bu kabi tadqiqotlar piritning boshqa rangli va nodir metallar bilan naqadar zich bog'langanligini va ularni ajratib olishdagi texnologik qiyinchiliklarni ilmiy jihatdan isbotlaydi.

Ruda tarkibida iqtisodiy jihatdan manfaatli miqdorda rangli metallar mavjud bo'lishiga qaramay, ulardan alohida boyitmalar ajratib olish texnologik jihatdan ancha murakkab jarayondir. Ayniqsa, ruda tarkibidagi piritning yuqori konsentratsiyasi boyitish jarayonini qiyinlashtiruvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi.

Piritning qimmatli komponentlar bilan zich birikkanligi va ularning flotatsion xossalari o'xshashligi sababli, selektiv ajratish jarayoni o'ta mushkul kechadi. Shu bois, tarkibida oltingugurt miqdori yuqori bo'lgan bunday rudalar "oson flotatsiyalanuvchi", biroq "ajratilishi qiyin" xomashyolar sirasiga kiradi.

Xususan, Zhang va boshqalar o'z tadqiqotlarida sulfidli minerallarni yanada aniqroq ajratish imkonini beruvchi maxsus geteroatomli to'plovchilarni sintez qilish usullarini taklif etdilar. Ushbu yangi to'plovchilar an'anaviy reagentlarga qaraganda yuqori selektivlikka ega bo'lib, murakkab ruda tarkibidan foydali komponentlarni ajratib olish ko'rsatkichlarini sezilarli darajada yaxshilaydi. Shu bilan birga, ikkilamchi mis sulfidli minerallar va piritni flotatsiya usuli bilan ajratishda Ma Y va boshqalar tomonidan taklif etilgan yangi etil izobutil ksantogenat atsetat to'plovchisi muhim ahamiyatga ega. [9] Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ushbu reagent piritning flotatsiyasini cheklagan holda mis minerallarining ajralishini kuchaytiradi, bu esa boyitish jarayonining selektivlik mexanizmini yangi bosqichga olib chiqadi. Wang va boshqalar ishqoriy muhitda polisaxaridlardan foydalanish orqali selektiv tazyiqlash imkoniyatlarini o'rgandilar. Ularning natijalari shuni tasdiqladiki, polisaxaridlar mineral sirtida adsorbsiyalanib, polimetall rudalarni flotatsiyasida yuqori selektiv ajratishni ta'minlaydi. Umumiy holda, ushbu ishlar mineral boyitish sanoatida ham yangi to'plovchilar sintezi, ham tabiiy polimerlar asosidagi ekologik xavfsiz tazyiqlovchilarni qo'llash orqali jarayon unumdorligini oshirish mumkinligini ko'rsatadi.

Bugungi kunda ushbu murakkab polimetall rudalarni samarali boyitish masalasi jahon mutaxassislari oldida turgan eng dolzarb ilmiy muammolardan biri bo'lib qolmoqda.

Monyake va Alagha [10] o'z tadqiqotlarida flotatsiya tizimlarida asosiy metall sulfidlarini ajratishni kuchaytirish masalasini ko'rib chiqdilar. Mualliflar an'anaviy reagentlarga muqobil sifatida hitozan bilan birikkan poliakrilamidlardan foydalanishni taklif etadilar. Ushbu tadqiqot polimer reagentlarning selektivlik xususiyatlarini oshirish orqali flotatsiya jarayonini optimallashtirish imkonini beradi.

Boshqa tomondan, rudalarning mineralogik tarkibi murakkablashishi yangi gidrometallurgik yondashuvlarni talab qilmoqda. Godirilwe va boshqalar [11] murakkab uglerodli sulfidli rudalardan misni ajratib olishda to'g'ridan-to'g'ri yuqori bosimli tanlab eritish usulini o'rganganlar. Ularning natijalari shuni ko'rsatadiki, yuqori bosim ostida eritish jarayoni hatto qiyin boyitiladigan va tarkibida uglerod bo'lgan rudalardan ham misni yuqori samaradorlik bilan ajratib olishga imkon beradi.

Flotatsiya jarayonining selektivligini oshirishda sirtini passivatsiyalash texnologiyasi ham muhim ahamiyatga ega. Xie va boshqalar [12] tomonidan taklif etilgan usul diqqatga sazovordir. Tadqiqotchilar sulfat kislotasi yordamida galenit sirtini selektiv passivatsiyalash orqali mis-qo'rg'oshin sulfidli rudalarini to'plovchi va tazyiqlovchilarsiz ajratishning yangi usulini ishlab chiqdilar. Ushbu yondashuv reagentlar sarfini kamaytirish va jarayonning ekologik xavfsizligini ta'minlashda yangi qadam hisoblanadi.

Tadqiqotchilarning ta'kidlashicha [13], flotatsiya jarayonining samaradorligi va minerallarning flotatsiyalanish xususiyati bevosita bo'tananing pH ko'rsatkichiga bog'liqdir. Nafaqat kollektiv flotatsiya, balki undan keyingi selektiv ajratish bosqichlarida ham reagentlar sarfi va pH muhitini to'g'ri sozlash hal qiluvchi

ahamiyatga ega. Cu-Pb-Zn rudalari minerallari ustida o'tkazilgan texnologik sinovlar shuni ko'rsatdiki, piritning faol flotatsiyalanuvchanligi bo'sh jinslarni tezda chiqarib yuborish va metallarni sifatli ajratishga to'sqinlik qiladi. Biroq, misni birinchi bosqichda selektiv ajratib olish qo'rg'oshinni birinchi selektiv flotatsiyasiga qaraganda samaraliroq natija berdi: bu usul kamroq vaqt talab qiladi va mis minerallarining qayta tiklanishini tezlashtiradi.

Jiao va boshqalar o'z izlanishlarida mis-qo'rg'oshin sulfidlarini ajratishda an'anaviy ravishda qo'llaniladigan, ammo o'ta zaharli hisoblangan dixromatlarni samarali tazyiqlovchilar aralashmasi bilan almashtirish masalasini tadqiq etdilar. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, taklif etilgan yangi tazyiqlovchilar aralashmasi dixromatlarning o'rnini to'liq bosish bilan birga, texnologik ko'rsatkichlarning yuqori darajada saqlanishini hamda ishlab chiqarishning ekologik xavfsizligini ta'minlaydi. Umumiy xulosa qilganda, ushbu ilmiy ishlar mis-qo'rg'oshin rudalarini boyitish tizimlarida ham selektivlikni, ham ekologik barqarorlikni ta'minlovchi yangi avlod reagentlar rejimini yaratishga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Zamonaviy kon-metallurgiya sanoatida sulfidli polimetall rudalarni kompleks qayta ishlash davlat iqtisodiy barqarorligini ta'minlovchi strategik yo'nalish bo'lib, xomashyo sifatining pasayib borishi sharoitida boyitish jarayonlariga innovatsion, energiya tejamkor va fundamental nazariyaga tayangan texnologiyalarni joriy etish ob'ektiv zaruriyatga aylandi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, flotatsiya jarayonining samaradorligi nafaqat to'g'ri tanlangan texnologik sxemalarga, balki minerallar yuzasining fizik-kimyoviy xossalarni maqsadli boshqaruvchi reagentlar rejimini optimallashtirishga, xususan, an'anaviy ksantogenatlarni yangi avlod selektiv to'plovchilari va tazyiqlovchilari bilan uyg'unlikdagi kombinatsiyalarda qo'llashga bevosita bog'liqdir. Pirit va sfalerit kabi ajratilishi murakkab bo'lgan minerallarning salbiy ta'sirini kamaytirishda muhitning oksidlanish-qaytarilish potentsiali va vodorod ko'rsatkichini aniq nazorat qilish, shuningdek, ekologik xavfsiz organik tazyiqlovchilardan foydalanish qimmatbaho komponentlarning ajratib olinish darajasini maksimal darajaga ko'taradi. Shu bilan birga, pnevmatik va kolonnali flotatsiya uskunalarini qo'llash kabi texnik yechimlarning nanotexnologik yondashuvlar bilan uyg'unlashishi, hatto o'ta mayda dispersli zarrachalardan ham yuqori sifatli selektiv boyitmalarni olish imkonini yaratib, murakkab mineralogik tarkibga ega xomashyolarni qayta ishlashning mustahkam ilmiy-amaliy poydevorini shakllantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni. – Toshkent, 2022. <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>
2. Абрамов А. А. Флотационные методы обогащения: Учебник для вузов / А. А. Абрамов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство МГГУ, 2008. – 710 с.
3. Zhang W., Cao J., Wu S. Synthesis of selective heteroatomic collectors for the improved separation of sulphide minerals. *Sep. Purif. Technol.* 2022, 287, 120563.
4. Jian-Tao Lang, Si-Qing Liu, Xu Dong, Yi Pei. Current Situation on Flotation of Cu-Pb-Zn Sulfide Ore. *International Forum on Energy, Environment Science and Materials (IFEESM 2017)*. Copyright © 2018, the Authors. Published by Atlantis Press.
5. Чеканова Л. Г., Заболотных С. А., Харитоновна А. В., Ельчищева Ю. Б., Юровских Е. С. Гидразины разветвленных карбоновых кислот – реагенты для флотационного извлечения минералов цветных металлов. *Вестник Пермского университета. Том 9. Выпуск 4.* 359 с.
6. Quintanar C., Palominos M. Rejection of Pyrite: Challenges and Sustainable Chemical Solutions. *Proceedings of the 27th International Mineral Processing Congress, Santiago, Chile, 20-24 October 2014*, pp. 32-39.
7. Игнаткина В. А., Бочаров В. А., Каюмов А. А. Основные принципы выбора способов разделения полиметаллических концентратов с близкими свойствами сульфидных минералов. *Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых.* 2018 г. № 5. 133 с.
8. Huang F., Gao W., Gao S., Meng L., Zhang Z., Yan Y., Ren Y., Li Y., Liu K., Xing M. et al. Morphology Evolution of Nano-Micron Pyrite: A Review. *J. Nanosci. Nanotechnol.* 2017, 17, 5980-5995.
9. Khalid M., Larachi F. Effect of silver on gold cyanidation in mixed and segregated sulphidic minerals. *Can. J. Chem. Eng.* 2016, 95, 698-707.
10. Ma Y., Yang M., Tang L. Flotation separation mechanism for secondary copper sulphide minerals and pyrite using novel collector ethyl isobutyl xanthogenic acetate. *Colloid Surf. A Physicochem. Eng. Asp.* 2022, 634, 128010.
11. Monyake K., Alagha L. Enhanced separation of base metal sulphides in flotation systems using Chitosan-grafted-Polyacrylamides. *Sep. Purif. Technol.* 2022, 281, 119818.
12. Godirilwe L., Magwaneng R., Sagami R. Extraction of copper from complex carbonaceous sulphide ore by direct high-pressure leaching. *Miner. Eng.* 2021, 173, 107181.
13. Xie H., Liu Y., Rao B. Selective passivation behavior of galena surface by sulfuric acid and a novel flotation separation method for copper-lead sulphide ore without collector and inhibitor. *Sep. Purif.* 2021, 267, 118621.
14. Liu M., Zhang C., Hu B. Enhancing flotation separation of chalcopyrite and galena by the surface synergism between sodium sulfite and sodium lignosulfonate. *Appl. Surf. Sci.* 2020, 507, 145042.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100